

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen con el Niño

[Cleve, Joos Van](#) (Cléveris, ca. 1485 - Amberes, ca. 1540)

Nº inventario: 28 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1530-1535

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 61.1 x 46.4 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1981.130

Historia del objeto

Según Gaya Nuño (1964) esta pintura procede de Palencia, pero se desconoce el momento en el que salió de España. A inicios del siglo XX [Stefan Auspitz](#), un banquero afincado en Viena, compró numerosas obras de arte para incrementar su colección y una de ellas fue esta tabla de [Joos Van Cleve](#) (Friedländer, 1931). Sin embargo, Auspitz se vio obligado a vender su colección en 1931 debido a problemas económicos. Esta fue adquirida por un marchante de arte, [Kurt Walter Bachstitz](#), quien la compró por 475 mil dólares. Bachstitz expuso la colección en la galería Thomas Agnew & Sons (Londres), momento en el que se pudieron ver varias obras de Joos Van Cleve, incluyendo esta (Borenius, 1932). Posteriormente la pintura entró a formar parte de la colección del Cincinnati Institute of Fine Arts (1981), lugar donde se encuentra actualmente.

Descripción

La Virgen aparece sujetando al Niño Jesús, quien se revuelve e intenta jugar con su madre mientras se levanta del cojín. En el lienzo se pueden observar las influencias que Joos van Cleve tuvo a lo largo de su carrera: por un lado, se nota la huella de Gerard David y de Memling en los rostros y en los plegados de la indumentaria y, por otro, se ve cómo se aproxima al Renacimiento italiano en el tratamiento del cuerpo del Niño.

Ubicaciones

- ca. 1981

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - ca. 1981

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Thomas Agnew & Sons, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1931 - mediados del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Kunsthandel K.W. Bachstitz, La Haya \(Países Bajos\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1931

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Herr Stefan von Auspitz, Viena \(Austria\)](#)

- ca. 1530 - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BORENIUS, Tancred (1932): "The Stefan von Auspitz Collection", vol. 61, nº 357, The Burlington Magazine for Connoisseurs.
- FRIEDLÄNDER, Max (1931): *Die altniederländische Malerei*, vol. IX, Berlin.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid.
- LILLIE, Sophie (2003): *Was einmal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens*, Czernin Verlags GmbH, Viena.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Madonna and Child

[Cleve, Joos Van](#) (Cléveris, ca. 1485 - Antwerp, ca. 1540)

Inventory number: 28 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1530-1535

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 24 1/16 x 18 1/4 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1981.130

Object History

According to Gaya Nuño (1964) this painting comes from Palencia, but it is unknown when it left Spain. In the early twentieth century [Stefan Auspitz](#), a banker based in Vienna, bought numerous works of art to increase his collection and one of them was this painting by [Joos Van Cleve](#) (Friedländer, 1931). However, Auspitz was forced to sell his collection in 1931 due to financial problems. It was acquired by an art dealer, [Kurt Walter Bachstitz](#), who bought it for \$475,000. Bachstitz exhibited the collection at the Thomas Agnew & Sons Gallery (London), at which time several works by Joos Van Cleve were on view, including this one (Borenius, 1932). The painting subsequently entered the collection of the Cincinnati Institute of Fine Arts (1981), where it is currently housed.

Description

The Virgin is depicted holding the Christ Child, who wriggles and attempts to play with His mother as He rises from the cushion. In the painting, the influences that Joos van Cleve encountered throughout his career are evident: on the one hand, the impact of Gerard David and Memling can be seen in the facial features and the folds of the garments; on the other, there is a clear approach towards the Italian Renaissance in the treatment of the Child's body.

Locations

- **ca. 1981**
MUSEUM
[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)
- **Mid XX - ca. 1981**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Thomas Agnew & Sons, London \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1931 - Mid XX**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Kunsthandel K.W. Bachstitz, La Haya \(Netherlands\)](#)
- **Early XX - ca. 1931**
PRIVATE COLLECTION
[Herr Stefan von Auspitz Collection, Viena \(Austria\)](#)
- **ca. 1530 - present**
Early XX
PROVINCE
[Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BORENIUS, Tancred (1932): "The Stefan von Auspitz Collection", vol. 61, nº 357, The Burlington Magazine for Connoisseurs.
- FRIEDLÄNDER, Max (1931): *Die altniederländische Malerei*, vol. IX, Berlin.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid.

- LILLIE, Sophie (2003): *Was einmal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens*, Czernin Verlags GmbH, Viena.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

